
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК 616-01

DOI 10.5281/zenodo.6516377

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД КРЫМА ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С МУКОВИСЦИДОЗОМ

APPLICATION PROSPECTS OF CRIMEAN MINERAL WATERS OF THE CRIMEA FOR REHABILITATION OF PATIENTS WITH CYSTIC FIBROSIS

БЫЧЕК КИРИЛЛ МАКСИМОВИЧ,

студент,

Институт «Медицинская академия им. С. И. Георгиевского».

РОГОВА ЕКАТЕРИНА ИЛЬИНИЧНА,

студентка,

Институт «Медицинская академия им. С. И. Георгиевского».

ЮРЬЕВА АЛЛА ВИКТОРОВНА,

Кандидат медицинских наук, доцент,

Институт «Медицинская академия им. С. И. Георгиевского».

ТАНАГА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,

Кандидат медицинских наук, ассистент,

Институт «Медицинская академия им. С. И. Георгиевского».

ГАБИТОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА,

Кандидат медицинских наук, ассистент,

Институт «Медицинская академия им. С. И. Георгиевского».

BYCHEK KIRILL MAKSIMOVICH,

student,

Institute "Medical Academy. S. I. Georgievsky".

ROGOVA EKATERINA ILYINICHNA,

student,

Institute "Medical Academy. S. I. Georgievsky".

YURIEVA ALLA VIKTOROVNA,

Candidate of Medical sciences, Associate professor,

Institute "Medical Academy. S. I. Georgievsky".

TANAGA VALERIYA ALEXANDROVNA,

Candidate of Medical sciences, assistant,

Institute "Medical Academy. S. I. Georgievsky".

GABITOVA ELENA SERGEEVNA,

Candidate of Medical sciences, assistant,

Institute "Medical Academy. S. I. Georgievsky".

В данной статье анализируются методы реабилитации лечебными и лечебно-столовыми минеральными водами в качестве ингаляционной терапии и введения питьевого режима для больных муковисцидозом, у которых имеется коморбидность в отношении желудочно-кишечного тракта и бронхо-легочной системы. Рассматриваются возможности реабилитационной терапии Крыма для больных муковисцидозом. В результате выявлено положительное влияние лечебных минеральных вод для облегчения симптоматики муковисцидоза. Также выявлено, что санаторно-курортные учреждения Республики Крым в перспективе могут предложить качественную реабилитационную терапию для пациентов, больных муковисцидозом.

This article analyzes the methods of rehabilitation with therapeutic and therapeutic table mineral waters as inhalation therapy and the introduction of a drinking regime for patients with cystic fibrosis who have comorbidity in relation to the gastrointestinal tract and the bronchopulmonary system. The possibilities of rehabilitation therapy of Crimea for patients with cystic fibrosis are considered. As a result, the positive effect of therapeutic mineral waters for the relief of symptoms of cystic fibrosis was revealed. It was also revealed that sanatorium-resort institutions of the Republic of Crimea in the future can offer high-quality rehabilitation therapy for patients with cystic fibrosis.

Ключевые слова: муковисцидоз, реабилитация, лечебные воды, минеральные воды, ингаляции минеральными водами, минеральные воды Крыма.

Key words: cystic fibrosis, rehabilitation, therapeutic waters, mineral waters, inhalation with mineral waters, mineral waters of Crimea.

Введение. По определению ВОЗ реабилитация – это комплекс мероприятий, направленных на восстановление функциональных возможностей человека и снижение уровня инвалидности у лиц с нарушениями здоровья с учетом условий их проживания. Реабилитация является важнейшей составляющей выздоровления пациента – с ее помощью в организме устраняется дисбаланс адаптационных механизмов после заболевания, восстанавливаются фонды ферментных систем, нормализуются метаболические процессы клеток, происходит регенерация тканей. Отмечено также положительное влияние реабилитационных мер на действие патогенетической терапии в случае, если пациент еще нуждается в ней. Данные особенности реабилитации обусловлены ее интегративным влиянием на организм человека [1].

Помимо потенцирования восстановительных процессов, реабилитационные мероприятия используются в качестве мер профилактики и закрепления терапевтического эффекта лекарственных средств. Стоит отметить особенно высокую значимость реабилитации у пациентов с муковисцидозом (МВ).

Муковисцидоз – заболеванием с аутосомно-рецессивным типом наследования, характеризующимся полиорганными проявлениями. На данный момент МВ имеет хронический характер течения у детей и взрослых и становится причиной инвалидизации, что является остросоциальной проблемой [2]. Поскольку для больных МВ необходим прием дорогостоящих лекарственных средств и наблюдение врача, реабилитация и нахождение таких пациентов в санаторно-оздоровительных учреждениях выступают в качестве наилучших мер для поддержания их жизнедеятельности.

В соответствии с вышесказанным, нами принято решение провести анализ литературы по вопросу влияния минеральных вод на течение муковисцидоза, предложение рекреационных источников Крыма для реабилитации больных с муковисцидозом.

Результаты исследования

В качестве терапии и реабилитации в санаторно-курортных комплексах зачастую используют минеральные воды как питьевые, так и ингаляционные. Большое количество исследований показывает эффективность минеральных вод в терапии и реабилитации. Установлена высокая эффективность в отношении патологий сердечно-сосудистой системы, бронхообструктивных заболеваний, нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта, гипофункции желез внутренней секреции [3]. Но при этом зачастую отмечаются неосведомленность и заблуждения в вопросе использования минеральных вод, в том числе у специалистов в сфере медицины и здравоохранения [4], а это, в свою очередь, может привести к неверному назначению реабилитационной терапии у больных муковисцидозом.

В Крыму, как в курортном регионе, находится большое количество санаториев, которые могли бы оказать помощь в реабилитации пациентов с муковисцидозом. Лечение в крымских санаторно-курортных учреждениях демонстрирует высокий уровень эффективности в плане реабилитационных мероприятий у больных с хроническими заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы [5].

В статье Кляритской И.Л. и Мошко Ю.А. описана коморбидность пациентов с МВ в отношении патологий ЖКТ, в частности отмечено, что среди пациентов распространены заболевания начальных отделов ЖКТ (рефлюксная болезнь, пептические язвы желудка и двенадцатиперстной кишки), патологии гепатобилиарной системы (среди которых в главной роли – патологии желчевыводящих протоков), кишечника, поджелудочной железы (различные формы функциональной недостаточности, обструкций протоков). Авторы уделили внимание кишечной форме МВ, которая часто встречается в детском возрасте. Ее ключевой особенностью является преобладание гнилостных процессов в кишечнике, полифекалии с последующим выпадением прямой кишки у детей, примерно в 10-20% случаев, ксеростомия ввиду очень повышенной вязкости слюны, гипотонии гладкой мускулатуры ЖКТ, нарушения процессов пищеварения и множественный дефицит коферментов [6].

Немаловажным является применение в реабилитации пациентов столовых и лечебно-столовых питьевых минеральных вод (ПМВ). Столовые ПМВ отличаются от лечебно-столовых своим минеральным составом и плотностью; главной отличительной чертой лечебно-столовых вод является наличие специфических компонентов и свойств, поэтому они назначаются пациентам по определенным показаниям [7]. Как правило, терапия питьевыми водами сочетается с другими методами санаторно-курортной реабилитации, а именно с физиотерапией, купанием в природных источниках, ингаляциями, прогулками по рекреационным зонам (парковые зоны, береговые территории), проветриваниями помещений. Имеется достаточно большое количество данных о положительном влиянии питьевых минеральных вод (ПМВ) на систему пищеварительного тракта. Отмечены такие свойства, как нормализация секреции желудка и поджелудочной железы, координация процессов желчеобразования, желчеотделения, регуляция моторики пищеварительного тракта, восполнение компонентов физиологически и биологически активных веществ, водно-электролитного состава крови, обогащение организма микроэлементами для реализации метаболических процессов, а также укрепляют защитные механизмы местного и общего иммунитета [3; 4].

В работе Куликова А.Г. и Ворониной Д.Д. приведены краткие характеристики таких марок бутилированной ПМВ, как «Московская», «Махачкалинская», «Славяновская» и др. Авторы подчеркивают необходимость изучения специфических свойств ПМВ, поскольку данный ресурс нельзя недооценивать ввиду его высокого терапевтического и реабилитационного потенциала. [4].

Если говорить о ПМВ Крыма, то они характеризуются своим разнообразным химическим составом и полиорганным действием, в частности, на желудочно-кишечный тракт и эндокринную систему [8]. Кроме того, известно, что крымские ПМВ положительно влияют на регуляцию процессов обмена веществ в организме. Источники ПМВ находятся в таких реги-

онах Крыма, как Евпатория, Керчь, Феодосия, Бахчисарай, южный берег Крыма (ЮБК), где находятся города Алушта и Ялта. Распространение данных источников зависит от структуры литосферного ландшафта, геологических особенностей и климатических факторов. Также стоит отметить, что крымские минеральные воды считаются одними из самых древних: некоторые источники, возможно, возникли в период мезозойской эры, другие данные свидетельствуют о возникновении их в период неогена [9].

Крымские ПМВ используются при комплексном лечении заболеваний пищеварительного тракта, преимущественно в сочетании с секретостимулирующими и секретолитическими методами патогенетической терапии. ПМВ, благодаря своему богатому химическому составу, оказывают репаративное действие на пищеварительный тракт в целом, в результате чего координируется работа его органов, включая поджелудочную железу, печень и желчный пузырь, а также энтероэндокринную систему пищеварительной трубки. Однако существуют показания для приема вод с конкретным химическим составом и набором свойств. Так, магнийсодержащие ПМВ применяют для лечения патологий билиарной системы. Одними из самых распространенных заболеваний являются дисфункция желчевыводящих путей и желчного пузыря, длительное существование застойных процессов в желчевыводящих путях может привести к развитию новых заболеваний гепатобилиарной системы. ПМВ с ионами магния в данном случае оказывают секретолитическое и желчегонное действие, устраняя при этом функциональные нарушения и, как следствие, предупреждают развитие органических процессов. Среди бутилированных вод, имеющих в своем составе ионы магния, следует выделить такие марки, как «Евпаторийская», «Феодосийская» и «Айвазовская». Отмечено, что лечение патологий гепатобилиарной системы в оздоровительных учреждениях дает более стойкий терапевтический эффект по сравнению с лечением в условиях поликлиник и дневных стационаров [8; 10].

Энтеральное применение минеральных вод показано при билиарном сладже, при физико-химической фазе желчнокаменной болезни, однако детям в данном случае назначать ПМВ следует с осторожностью, поскольку компоненты вод ввиду своей способности стимулировать образование желчи могут вызвать болевой синдром. Для лечения желчнокаменной болезни используют сульфатно-хлоридно-натриевые воды [10].

Для лечения недостаточности экзокринной функции поджелудочной железы используются воды, повышающие активность панкреатических ферментов, увеличивающие уровень бикарбонатов, а также количество выделяемого секрета. Такими свойствами обладают низкоминерализованные воды со слабощелочной реакцией и имеющие в своем составе гидрокарбонаты, ионы кальция, хлориды, сульфаты, калий, магний. Больным хроническим панкреатитом показано применение негазированных бутилированных ПМВ дробно по определенной схеме. У больных хроническим панкреатитом наоборот, с повышенной кислотностью, принцип лечения отличается, кроме того, курс лечения проводят минимум 2 раза в год; по мере проведения терапии смотрят на активность образования кислоты, и при снижении ее выделения назначают теплые ПМВ [10].

В качестве лечения кишечной формы муковисцидоза возможно применение ПМВ с колонорелаксирующим эффектом, в частности, это гидрокарбонатно-хлоридные и натрий-кальциевые воды. Важным показанием для применения гидрокарбонатных, сульфатных и кальцийсодержащих вод является нарушение всасывания и усвоения питательных веществ и витаминов у больных с МВ. Кроме перечисленных выше свойств, гидрокарбонатные ПМВ способны устранить гипотонию гладкой мускулатуры желудочно-кишечного тракта при кишечной форме муковисцидоза и диспептические расстройства [10].

Известно, что на дне озера Чокрак (северо-восточная часть Керченского полуострова) есть несколько пелоидных вулканов, обогащающих воду микроэлементами, различными солями, сульфидами, органическими веществами. Электрофорез с использованием покровной

воды о. Чокрак (северо-восточная часть Керченского полуострова) оказывает терапевтический эффект в отношении патологий поджелудочной железы, дискинезии желчевыводящих путей (ДЖВП), панкреатита, хронического холецистита, а также способствует нормализации функции желчевыводящих путей; кроме того, данная процедура потенцирует трофико-регенераторные процессы, устраняет болевые ощущения и способствует улучшению вегетативных процессов [11].

При МВ характерно поражение хлорных каналов, что приводит к увеличению вязкости секретов, в том числе секрета дыхательных путей. Это приводит к бронхообструкции мокротой, размножению в ней инфекционных агентов, вследствие чего будет развитие воспалительной реакции [12]. Помимо муковисцидоза бронхообструкцией сопровождаются такие распространенные заболевания, как бронхиальная астма (БА) и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), поэтому нами был проведен анализ литературы по вопросу влияния минеральных вод на течение этих заболеваний.

В исследовании Смирновой И.Н., Зариповой Т.Н., Антиповой И.И., Волковой Л.И., Абрамовича С.Г. 2012 г., направленном на изучение влияния минеральных вод на состояние пациентов с ХОБЛ и БА, было выявлено положительное влияние на течение этих хронических заболеваний [13]. Исследователи обнаружили снижение бронхообструкции и улучшение показателей ФВД после аэрозольтерапии, при этом наибольший эффект дали кремнистые и хлоридно-сульфатные воды. При этом у больных ХОБЛ показатели ФВД не достигали нормальных значений, хоть и имели позитивную динамику, авторы связали эти результаты с необратимой обструкцией при данной патологии.

В исследовании Зариповой Т.Н., Смирновой И.Н., Антиповой И.И., Черно В.А. 2014 г. авторы определяли степень влияния аэрозольтерапии кремнистыми и гидрокарбонатными натриевыми водами [14]. Были отмечены положительные эффекты терапии: снижение приступов удушья, бронхообструктивных нарушений уменьшение количества суточной мокроты, улучшение бронхиальной проходимости. Помимо этого, исследователи выявили хороший местный и резорбтивный противовоспалительный эффект, а также положительную перестройку эпителия дыхательных путей после курса аэрозольтерапии кремнистой водой.

В исследовании Куимова А.Д., Кривошеева А.Б., Хавина П.П. 2007 г. в качестве аэрозольтерапии использовали хлоридно-гидрокарбонатно-натриевую воду [15]. Исследователи сравнивали течение заболеваний легких у 4 групп пациентов, получавших разную терапию: 1 группа получала базисную медикаментозную терапию, включающую в себя антибиотики, В₂-адреномиметики, муколитики, М-холинолитики; 2 группа помимо базисной терапии получала ингаляции минеральной водой; 3 группа получала ингаляции плацебо (физиологический раствор); 4 группа получала базисную терапию и питьевую минеральную воду. Наибольший терапевтический эффект наблюдали у 2 и 4 групп. Выявили уменьшение частоты жалоб на кашель, положительное течение симптоматики (уменьшение одышки и сухих хрипов), достоверное снижение вязкости мокроты, увеличение всех показателей ФВД. Стоит отметить, что ОФВ₁ является наиболее достоверным критерием бронхообструкции. В 1 группе выявили повышение ОФВ₁ на 11,9%, в 3 группе на 10,2% от исходного уровня. У 2 и 4 группы, получавших дополнительно минеральные воды в качестве терапии, выявили повышение ОФВ₁ на 16,1% и 16,2% соответственно, что говорит о более существенном снижении бронхообструкции. Но у некоторых респондентов на фоне ингаляционного приема минеральной воды отмечалась ксеростомия.

Нередко для ослабления бронхообструкции у пациентов с МВ используют ингаляции гипертоническим раствором для регидратации бронхолегочного секрета и улучшения мукоцилиарного клиренса. Так в исследовании Симоновой О.И., Горинова Ю.В. [16] показана эффективность ингаляций 7% гипертоническим раствором по 4,5 мл 2 раза в день на протя-

жении года. Авторы утверждают о приросте объема форсированного выдоха, снижении количества обострений и симптомов воспаления у больных муковисцидозом.

Таким образом, анализ литературы показал выраженное положительное влияние кремниевых и хлоридных минеральных вод в качестве аэрозольтерапии и питьевого приема для улучшения состояния больных МВ. Также выявлена положительная динамика течения МВ при ингаляциях гипертоническим раствором. В Крыму исследований на данную тематику мало, но во всех отмечалось положительное влияние восстановительного лечения детей с заболеваниями органов дыхания [17]. В одном из исследований приняли участие 485 детей, в лечебно-реабилитационный комплекс входили медикаментозные препараты, поливитамины, веторон, энтеросорбенты, лечебная минеральная вода. Авторы получили хорошие результаты об эффективности комплексного санаторного лечения в Крыму, у больных восстановились показатели бронхиальной проходимости, ЭКГ, также улучшилось психоэмоциональное состояние и физические показатели.

Также исходя из состава некоторых минеральных вод Крыма для реабилитации больных с муковисцидозом, можно предложить следующие источники хлористых минеральных вод: Скв. № 3РК; № 4РК; № 5РК, Скв. № 6РК; № 7РК, которые находятся на территории санатория «Победа» и ДП «Клинический санаторий «Приморье» [18].

Выводы

Таким образом, большое количество исследований показывает эффективность включения в реабилитационные комплексы питьевых минеральных вод при гастроэнтерологических проявлениях типичных для муковисцидоза, которые при отсутствии лечения и профилактики могут перейти в серьезные заболевания; вместе с тем исследования показывают эффективность применения питьевых и ингаляционных способов применения минеральных вод при нарушениях со стороны бронхо-легочной системы, в частности, при бронхообструктивном синдроме, направленных на снижение вязкости бронхиального секрета и стимуляцию местного иммунитета.

Реабилитация с включением в курс терапии минеральных вод может существенно повысить качество жизни, облегчить и продлить жизнь больным муковисцидозом. Крымские санатории и курорты могут быть эффективно использованы в реабилитации детей и взрослых больных муковисцидозом, обеспечивая больных качественной, эффективной, безопасной терапией минеральными водами Крымских источников.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Торохтин А.М. Возможности аналитической медицины в оптимизации восстановительного лечения // Вестник физиотерапии и курортологии. 2020. С.87.
2. Толстова В.Д., Капранов Н. И. Муковисцидоз: современные аспекты диагностики и лечения // Педиатрическая фармакология. 2006. Т. 3. №4. С. 50.
3. Иванчук М.Ю., Чалая Е.Н., Мухина С.Ю., Елизаров А.Н., Леончук А.Л. Метаболические эффекты минеральных вод // Медицинский вестник Юга России. 2012. С. 74-75.
4. Куликов А.Г., Воронина Д.Д. Питьевые минеральные воды в лечении и реабилитации: современный взгляд на проблему // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. 2017. Т. 16, № 3. С. 116-120.
5. Иващенко А.С. Эффективность методов реабилитационной медицины при проведении санаторно-курортного лечения на южном берегу Крыма // Вестник физиотерапии и курортологии. 2020. № 4. С. 118-119.
6. Кляритская И.Л., Мошко Ю.А. Гастроэнтерологические проблемы муковисцидоза. Крымский терапевтический журнал. 2010. № 2. С. 37-39.
7. Любчик В.Н., Буглак Н.П., Каладзе Н.Н. Определение минеральных питьевых вод // Лечебное применение натуральных минеральных питьевых вод Республики Крым. 2016. С. 7-9.

8. Любчик В.Н., Буглак Н.П., Каладзе Н.Н. Медицинские показания к внутреннему применению минеральных лечебных и лечебно-столовых вод Крыма // Лечебное применение натуральных минеральных питьевых вод Республики Крым. 2016. С. 105-107.
9. Любчик В.Н., Буглак Н.П., Каладзе Н.Н. Гидроминеральные ресурсы Республики Крым РФ // Лечебное применение натуральных минеральных питьевых вод Республики Крым. 2016. С. 10-13.
10. Любчик В.Н., Буглак Н.П., Каладзе Н.Н. Применение минеральных питьевых вод Крыма при заболеваниях желудочно-кишечного тракта // Лечебное применение натуральных минеральных питьевых вод Республики Крым. 2016. С. 117-136.
11. Поберская В.А., Лян Н.А. Основные направления использования пелоидотерапии в Крыму // Вестник восстановительной медицины. 2016. № 6 (76). С. 46-49.
12. Ильенкова Н.А., Чикунов В.В. Муковисцидоз у детей // Вестник Клинической больницы. 2009. №51. С. 28-32.
13. Смирнова И.Н., Зарипова Т.Н., Антипова И.И., Волкова Л.И., Абрамович С.Г. Влияние аэрозольтерапии минеральными водами на состояние функции внешнего дыхания у больных бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью легких // Сибирский медицинский журнал. 2012. №7. С 42-45.
14. Зарипова Т.Н., Смирнова И.Н., Антипова И.И., Черно В.А. Обоснование использования минеральных вод Кузбасса в пульмонологической практике // Медицина в Кузбассе. 2014. Т. 13. № 1. С. 16-21.
15. Куимов А.Д., Кривошеев А.Б., Хавин П.П. Немедикаментозная коррекция функции внешнего дыхания у больных хроническим обструктивным бронхитом // Сибирский научный медицинский журнал. 2007. № 1. С. 15-19.
16. Симонова О.И., Горинов Ю.В. Новая форма гипертонического раствора для небулайзерной терапии // Вопросы современной педиатрии. 2016. Т. 15. № 6. С. 631-634.
17. Жучков А.Г., Бобрякова В.М., Жучкова Л.Г. Реабилитация детей с заболеваниями органов дыхания на ЮБК // Актуальные вопросы детской курортологии. 1996. С. 26.
18. Белик Е.В., Минаев К.Д. Бальнеологические ресурсы курорта Евпатория (характеристика минеральных вод) // Вестник Псковского государственного университета. Серия: Естественные и физико-математические науки. 2014. № 4. С. 31-34.

© Бычек К.М., Рогова Е.И., Юрьева А.В.,
Танага В.А., Габитова Е.С., 2022.